

IMPLEMENTAÇÃO DE LEVEL-SHIFTERS EM TRANSCÉPTOR DE DUPLO PROPÓSITO VLC

Beatriz Moreira Cunha^{1*}, Juan Camilo Castellanos Rodriguez²

¹Curso de Engenharia Elétrica, UTFPR - Campus Curitiba, Brasil

²Professor, UTFPR - Campus Curitiba, Brasil.

*email: beatrizcunha@alunos.utfpr.edu.br

Área Temática: SICITE - 21. Engenharia Elétrica

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 09; 12

Palavras-chave: Visible Light Communication (VLC), modulador VLC, level-shifter, driver LED, lâmpada tubular comercial.

RESUMO

Comunicação por luz visível (VLC) visa a transmissão de dados através do espectro visível da luz, permitindo a incorporação de funcionalidades de comunicação aos sistemas de iluminação já existentes. A transmissão a partir de lâmpadas LED tubulares comerciais demanda circuitos adequados para realizar a modulação de luz[1], que se adequem à velocidade requerida e aos níveis de tensão já usados pelos drivers LED convencionais[2]. O presente trabalho propõe, portanto, um modulador de dados VLC destinado a driver para lâmpadas tubulares comerciais. Sua implementação é realizada utilizando *level-shifters* - ou conversores de nível lógico - com estágios de saída de potência. Após uma revisão sobre o uso de transistores e *level-shifters*, foram simulados circuitos com MOSFETs chaveados, invertendo o sinal de entrada e ajustando-o ao nível de tensão do driver de LED, 169V_{CC}. Após as simulações, foram conduzidos testes em bancada dos circuitos para, posteriormente, realizar a validação prática da comunicação. O sistema completo é composto por um isolador óptico, circuitos de regulação de tensão fixos e variáveis, *level-shifter*, estágio de saída e, por fim, um driver LED. Para o teste de comunicação, utilizou-se um receptor óptico comercial a 2 metros da fonte emissora de luz sob duas condições distintas de iluminação ambiente. O teste foi realizado com um sinal transmitido a 3,75Mb/s empregando modulação VPPM (Variable Pulse Position Modulation), como sugerido pelo padrão IEEE 802.15.7 [3]. Uma sequência de caracteres alfanuméricos e especiais, que totaliza 520 bits, foi enviada e recebida com sucesso. Os resultados demonstraram a eficácia da comunicação VLC usando o modulador proposto com uma taxa de erro de bit (BER) medida de 3.8×10^{-3} para ambientes escuros e de 1.54×10^{-2} para ambientes iluminados a partir de outras fontes de luz.

AGRADECIMENTOS

Agradeço o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq.

REFERÊNCIAS

- [1] Luiz Eduardo Mendes Matheus, Alex Borges Vieira, Luiz F. M. Vieira, Marcos A. M. Vieira, and Omprakash Gnawali, "Visible Light Communication: Concepts, Applications and Challenges", *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, v.21, n.4, p. 3204–3237 (2019).
 - [2] Lucas Teixeira, Felipe Loose, J. Marcos Alonso, Carlos Henrique Barriquello, Vitalio Alfonso Reguera, Marco Antônio Dalla Costa, "A Review of Visible Light Communication LED Drivers," in *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, v.10, n1, p. 919-933 (2022).
 - [3] IEEE Standards Association, "IEEE Standard for Local and metropolitan area networks - Part 15.7: Short-Range Optical Wireless Communication", IEEE Std 802.15.7-2018, vol., no., pp.1-407, 23 April 2019, doi: 10.1109/IEEESTD.2019.8697198.
-